

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №4 (24)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2026, № 4 (24)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустакиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Ахмедов Р.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Дустова Н.К.	(Бухара)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврұзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Орипова Ф.Ш.	(Бухара)
Одилова Г.Р.	(Бухара)
Очилов К.Р.	(Бухара)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Хамдамов И.Б.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

КЛИНИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ КИНЕЗИОТЕЙПА ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ БОЛЕВЫХ СИНДРОМАХ

Умирова С.М., Бебитова Ш.Э.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Хронические болевые синдромы являются одной из наиболее распространённых проблем современной медицины, оказывая значительное негативное влияние на качество жизни и трудоспособность пациентов. В связи с этим поиск эффективных методов лечения и реабилитации остаётся актуальной задачей. В данном исследовании оценена клиническая эффективность применения метода кинезиотейпа у пациентов с хроническими болевыми синдромами. Установлено, что использование кинезиотейпа способствует снижению интенсивности болевого синдрома, улучшению функционального состояния мышц и восстановлению двигательной активности. Кроме того, у пациентов отмечено общее улучшение самочувствия и качества жизни. Полученные результаты свидетельствуют о том, что кинезиотейп является эффективным и безопасным дополнительным методом лечения, который целесообразно включать в состав комплексной терапии хронических болевых синдромов.

Ключевые слова: хроническая боль, кинезиотейп, болевой синдром, реабилитация, дорсопатии, люмбагия, функциональное восстановление

CLINICAL EFFECTIVENESS OF KINESIOTAPING IN CHRONIC PAIN SYNDROMES

Umirova S.M., Bebitova Sh.E.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Chronic pain syndromes are among the most common problems in modern medicine, significantly affecting patients' quality of life and work capacity. Therefore, the search for effective treatment and rehabilitation methods remains highly relevant. This study evaluates the clinical effectiveness of kinesiотaping in patients with chronic pain syndromes. The findings demonstrate that the use of kinesiотaping reduces pain intensity, improves muscle function, and enhances motor activity. In addition, patients showed an overall improvement in well-being and quality of life. The results indicate that kinesiотaping is an effective and safe complementary treatment method that can be recommended as part of комплексной терапии chronic pain syndromes.

Keywords: chronic pain, kinesiотaping, pain syndrome, rehabilitation, dorsopathies, lumbalgia, functional recovery

СУРУНКАЛИ ОҒРИҚ СИНДРОМЛАРИДА КИНЕЗИОТЕЙП УСУЛИНИ ҚЎЛЛАШНИНГ КЛИНИК САМАРАДОРЛИГИ

Умирова С.М., Бебитова Ш.Э.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Сурункали оғриқ синдромлари замонавий тиббиётда кенг тарқалган муаммолардан бири бўлиб, беморларнинг ҳаёт сифати ва меҳнат қобилиятига сезиларли даражада салбий таъсир кўрсатади. Шу сабабли ушбу ҳолатларни самарали даволаш ва реабилитация қилиш усулларини тақомиллаштириш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу тадқиқотда сурункали оғриқ синдромларида кинезиотейп усулини қўллашнинг клиник самарадорлиги баҳоланди. Олинган натижалар шуни кўрсатдики, кинезиотейп қўлланилиши оғриқ интенсивлигини камайтиришига, мушак фаолиятини яхшилашига ҳамда ҳаракат функцияларини тиклашига хизмат қилади. Шунингдек, беморларнинг умумий ҳолати ва ҳаёт сифати яхшилангани кузатилди. Тадқиқот натижалари кинезиотейп усулини сурункали оғриқ синдромларини даволашда самарали ва хавфсиз қўшимча усул сифатида қўллаш мумкинлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: сурункали оғриқ, кинезиотейп, оғриқ синдроми, реабилитация, дорсопатиялар, люмбагия, функционал тикланиш

e-mail: sanambebitova7@gmail.com

Введение. Наш образ жизни, привычки, нагрузки приводят к множественным дисфункциям, в том числе в области спины. По мере взросления межпозвоночные диски теряют гидратацию и изнашиваются, некорректная работа мышц ускоряет этот процесс. В результате их эластичность, гибкость и амортизирующие свойства снижаются, что приводит к дегенеративным изменениям, которые провоцируют появление хронической боли в спине и шее из-за сдавливания позвоночного столба и окружающих корешков спинного мозга. Интенсивность болевых ощущений зависит от степени давления. [3].

Согласно научным исследованиям последних лет все больше расширяется доказательная база немедикаментозных методов лечения, в частности, их эффективность при лечении болевых синдромов. Одним из современных и перспективных методов немедикаментозной терапии является кинезиотейпирование.

Кинезиологическое тейпирование - это простой и эффективный метод лечения растяжения связок, мышечных болей и других травм, а также гематом и отеков с помощью наклеивания специальной эластичной клейкой ленты - тейпа (син.: кинезиотейп, кинезиотейп, физиотейп). Метод кинезиотейпирования, предложенный в 1973 г. японским врачом-мануальным терапевтом Кензо Касе, с использованием тейпов, разработанных по инновационным технологиям и изготовленных японским концерном Нитто Денко (Nitto Denko), является новым направлением в восстановительной медицине, которого на протяжении многих лет придерживаются врачи спортивной медицины и физиотерапевты всего мира. Кинезиотейпы представляют собой эластичные ленты, изготовленные из высококачественного хлопка и покрытые гипоаллергенным клеящим гелем на акриловой основе, который активизируется при температуре тела. Эластические свойства тейпов приближены к эластическим параметрам кожи. Хлопковая основа не препятствует дыханию кожи и испарению с ее поверхности. Эти свойства позволяют использовать тейпы в водных видах спорта, а также оставлять наклеенными на кожу до 5 сут. [3].

В литературе имеются единичные статьи, которые отмечают эффективность кинезиотейпирования при мышечной спастике у больных с ОНМК, также описаны случаи применения тейпов у детей с ДЦП. Практически отсутствуют работы по применению данной методики у пациентов с острыми и хроническими болевыми синдромами.

Среди многочисленных эффектов воздействия кинезиотейпа на организм можно выделить два основных: механический и нейрорефлекторный. Концепция механической теории заключается в усилении активации микроциркуляции в межклеточном веществе. Эластичный тейп, наклеенный на кожу, за счет декомпрессии активирует микроциркуляцию. Улучшается местный кровоток в тканях, и выводятся медиаторы воспаления, таким образом реализуется его лимфодренажный эффект [4].

Кинезиотейп воздействует на кожно-кинестическую чувствительность, возбуждая рецепторы, находящиеся в коже, мышцах, сухожилиях, суставах. Регуляция тонуса мышц осуществляется через тонический или миототический рефлекс, который, в свою очередь, включается через мышечно-сухожильный орган Гольджи. Подается сигнал на тормозные вставочные нейроны спинного мозга, ингибирующие активность альфа-мотонейронов. Таким образом, стимуляция механорецепторов кожи над мышцей, сухожилием, суставом уменьшает межимпульсный интервал двигательной единицы мышцы и увеличивает количество двигательных единиц во время сокращения. Использование мышечных техник позволяет либо усилить, либо ослабить мышечный тонус [4].

Основной механизм действия кинезиотейпа осуществляется за счет лифтинг-эффекта. При помощи своих эластических свойств растянутый тейп, приклеенный к коже, приподнимает ее и приводит к образованию в ней складок.

Таким образом, увеличивается расстояние между кожей и мышечной тканью. Происходит уменьшение давления на сосуды, расположенные в этой области, их просвет расширяется, это вызывает улучшение местного кровообращения и лимфооттока. Также с помощью кинезиотейпирования можно нормализовать мышечный тонус, используя мышечные техники, за счет воздействия на поверхностную и глубокую проприоре-цепцию тканей.

Цель работы. Изучить возможности применения метода кинезиотейпирования у неврологических больных с хроническими болевыми синдромами.

Методы исследования. Обследовано 60 пациента с хроническими миофасциальными болевыми синдромами в пояснично-крестцовом отделе позвоночника в подострой стадии, средний возраст составил ($34,3 \pm 7,8$) года. Средняя длительность болевого синдрома ($5,6 \pm 2,5$) лет. Пациенты были случайным образом разделены на две группы по 30 человек, которым проводилась терапия болевого синдрома в виде нимесила 100 мг 2 раза в день в течение 5 дней и толперизона (Мидокалм) 150 мг 2 раза в день в течение 5 дней. Пациентам первой группы назначалось местное лечение в виде гелей и

кремов, содержащих НПВП (без разогревающего эффекта). Пациентам второй группы помимо медикаментозной терапии нимесилом и мидокалмом проводилось кинезиологическое тейпирование паравертебральных мышц с 2-х сторон 1-образными полосками от крестцово-подвздошного сочленения до уровня XII грудного позвонка (послабляющая коррекция) и квадратных мышц поясницы (послабляющая коррекция) У-образными полосками с использованием кинезиотейпов различных производителей (К-Таре, КтехИэ, Ктеэю). Пациенты носили кинезиотейп в течение 5 дней и снимали его самостоятельно накануне 3 осмотра, что было необходимо, для того, чтобы оценить стойкость эффекта при снятом кинезиотейпе. Для стабилизации грудопоясничного перехода позвоночника применялась связочная техника. Лимфодренажная коррекция использовалась для улучшения микроциркуляции и создания областей с низким внутритканевым давлением, таким образом, способствуя току лимфы в направлении регионарных лимфоузлов. Оценка уровня боли осуществлялась по шкале ВАШ на первом осмотре (до аппликации тейпа), на 3 и на 6 день. Пациенты с органической неврологической симптоматикой не включались в исследование. Данная методика позволяет уменьшить болезненность в пояснично-крестцовом отделе позвоночника за счет улучшения лимфооттока и микроциркуляции. За курс лечения проводилось 3 процедуры кинезиотейпирования длительностью 4-5 дней. Полученные данные обработаны с помощью пакета Statistica 6.0.

Результаты исследования. Согласно задачам исследования сформированы две группы. Контрольная группа - 30 человека, которым проводилось традиционная фармакотерапия согласно стандартам лечения болей в нижней части спины. Основная группа -30 пациент, который лечился по стандарту, но в комбинации с методиками кинезиотейпирования.

Полученные исходные данные по двум группам имели следующее распределение: уровень болевых проявлений по ВАШ составлял $7,9 \pm 0,5$, показатель индекса мышечного напряжения (ИМН) по Хабирову составил ($7,8 \pm 0,4$) усл. ед., биомеханический показатель

смещения центра тяжести по сагиттальной и/или фронтальной оси - ($10,3 \pm 0,33$)°, показатель на-рушение параллельности границ регионов (ПГР) равен ($11,9 \pm 0,87$)°. После проведения лечения, выявлены следующие показатели. Интенсивность болевых проявлений по ВАШ достоверно снизилась во второй группе до $4,3 \pm 0,3$ в сравнении с первой группе до $5,7 \pm 0,4$.

Рис. 1. Динамика боли по ВАШ у пациентов

Изменения значений смещений сагиттальной и/или фронтальной оси в группе с медикаментозной терапией составляет угол ($7,1 \pm 0,33$)°, группе с кинезиотейпами - ($6,7 \pm 0,33$)° ($p < 0,05$).

Установлено достоверное снижение показателя выраженности нарушений ПГР во второй группе [$(7,4 \pm 0,7)^\circ$] в сравнении с первой [$(8,2 \pm 0,6)^\circ$].

Уровень боли по шкале ВАШ при первичном осмотре составлял: у пациентов 1 группы - $7,2 \pm 1,26$ балла; у пациентов 2 группы - $7,1 \pm 1,45$ балла (различия статистически не значимы). При осмотре на 3 день уровень боли составил: в 1 группе $4,2 \pm 1,1$ балла; во второй группе - $3,0 \pm 1,3$ балла (различия статистически значимы для $p < 0,05$). При осмотре на 6 день уровень боли в 1 группе составил

3,0 ± 1,1 балла; во второй группе 2,3 ± 1,1 балла (различия статистически значимы для $p < 0,05$). За время лечения побочных эффектов со стороны ЖКТ не наблюдалось у пациентов обеих групп, также не наблюдалось и аллергических реакций на кинезиотейпы. Внимания заслуживает тот факт, что по результатам расспроса при втором визите значительное облегчение к вечеру первого дня испытывали 50% пациентов первой группы и 90% пациентов второй группы.

Заключение. Таким образом, нами была установлена достоверная положительная динамика снижения болевого синдрома у больных с дорсопатиями в группе с кинезиотейпами, причем снижение уровня боли пациентов отмечалось сразу после тейпирования и доказано, что применение кинезиолгического тейпа улучшает регресс неврологической симптоматики при миофасциальных болевых синдромах.

Применение связочных и миофасциальных методик обусловлено фиксацией фасций и связок мышц, что способствует улучшению подвижности пораженного сегмента.

Эти методики актуально использовать для коррекции патобиомеханики, опосредованно воздействуя на тонус мускулатуры. Местно улучшить микроциркуляцию и перфузию тканей позволяют лимфодренажные техники кинезио-тейпирования. Обезболивающий и противовоспалительный эффекты появляются через несколько минут после аппликации тейпа, пациент ощущает уменьшение боли, тепло в области наложения тейпа, увеличение объема движений.

Метод кинезиотейпинга представляет большой интерес в лечении болевых синдромов, он позволяет воздействовать на ведущие звенья патогенеза заболевания и повышает эффективность лечения.

Список литературы:

1. Барулин А. Е. Комплексный метод оценки факторов риска развития вертеброгенной патологии // Вестник ВолгГМУ. - 2012. - № 3. - С. 37-40.
2. Власова Е. В., Барулин А. Е. Новые подходы к экспертной оценке боли в спине // Российский журнал боли. - 2013. - № 1 (38). - С. 31-32.
3. Забаровский В. К., Анацкая Л. Н., Василевская Л. А. Комбинированное применение мануальной терапии и кинезиотейпирования в лечении сочетанных дорсалгий у спортсменов высокой квалификации // Мануальная терапия. - 2014. - №1 (53).
4. Клинические рекомендации. Неврология и нейрохирургия / под ред. Е. И. Гусева, А. Н. Коновалова. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАР-Медиа, 2015. - с. 194 -208.
5. Курушина О. В., Барулин А. Е. Гендерные особенности болевых установок пациентов с хроническими алгическими расстройствами // Профилактическая и клиническая медицина. - 2016. - № 22 (39). -С. 322-323.
6. Пенина Г.О., Помников В.Г., Стариков А.С. Методические рекомендации «Неврологические проявления поясничных дорсопатий: выявление, дифференциальная диагностика, терапия, МСЭ» -СПБИУВЭК - СПб 2016. - 74с.
7. Djordjevic O. C, Vukicevic D., Katunac L., et al. Mobilization with movement and kinesiотaping compared with a supervised exercise program for painful shoulder: results of a clinical trial // J. Manipulative PhysiolTher. -2015. - № 35. - P. 454-463.
8. Haig A.J., Wallbom A., Hill P.G. et al. Low Back Pain // N. Engl. J. Med. — 2011. — V. 344.— P. 1644-1645.
9. Harms M.C., Peers Ch.E., Chase D. Low back pain: what determines functional outcome at six months? An observational study // BMC Musculoskelet Disord. — 2017. — 11.— P. 236.
10. Janwantanakul P., Pensri P., Moolkay P., Jiamjarasrangi W. Development of a risk score for low back pain in office workers - a cross-sectional study // BMC Musculoskelet Disord. —2011, —P. 97-102.

Для цитирования: Умирова С.М., Бебитова Ш.Э. Клиническая эффективность применения кинезиотейпа при хронических болевых синдромах // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2026. – № 4(24). – С. 272–275. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19509019>